

CZU 159.9

DOI 10.5281/zenodo.13933300

STAREA DE BINE PSIHOLICĂ A PERSOANEI: ABORDĂRI TEORETICE

Olga CHIRIȚA,
doctorandă

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE PERSON: THEORETICAL APPROACHES

Olga CHIRIȚA,
PhD student

În prezentul articol este analizat conceptul de „stare de bine psihologică” ca fenomen complex al vieții de zi cu zi a persoanei, ce determină stare sa internă și mecanismul producerii acesteia în mediul extern, influențând percepția asupra realității înconjurătoare.

Obiectul cercetării este bunăstarea psihologică ca un concept complex care caracterizează starea emoțională zilnică a unei persoane. Scopul studiului constă în investigarea conceptului dat printr-o diversitate de surse științifice general recunoscute.

Cuvinte-cheie: starea de bine subiectivă, starea de bine psihologică, sentimentele, personalitatea.

In the following article we present the analysis of the concept of “psychological well-being” as a complex phenomenon of a person’s everyday life, which determines his internal state and the mechanism of its production in the external environment, influencing the perception of the surrounding reality.

The object of the research is the psychological well-being as a complex concept that characterizes the daily emotional state of a person. The aim of the study is to investigate the given concept through a variety of generally recognized scientific sources.

Keywords: subjective well-being, psychological well-being, feelings, personality.

INTRODUCERE.

O proprietate personală importantă, strâns legată de reflectarea emoțională a satisfacerii nevoilor omului în diverse domenii ale vieții, este sentimentul unei stări de bine subiective.

În pofida faptului că conceptul de „stare de bine psihologică” a persoanei a fost definit sub aspectul psihologic de ceva timp în urmă, în prezent la fel există o varietate de semnificații și interpretări ale acestuia.

În știința psihologică modernă există discrepanțe în raportul dintre conceptele de „stare de bine subiectivă” și „stare de bine psihologică”. Unii cercetători consideră *starea de bine subiectivă* ca o componentă a celei psihologice (E. Diener, C. Ryff, A.E. Sozontov, S.Yu. Semyonov etc.), alți cercetători, dimpotrivă, consideră *starea de bine psihologică* ca parte a stării de bine subiective (N.K. Bahareva, L.V. Kulikov, M.V. Sokolova, R.M. Șamionov, G.L. Pucikova și alții). În unele lucrări, aceste concepte sunt tratate ca sinonime (N. Bradburn, E.N. Panina, E.E. Bocearova etc.). În psihologia străină, atunci

INTRODUCTION.

An important personal property, closely related to the emotional reflection of the satisfaction of human needs in various domains of life, is the feeling of a subjective well-being.

The concept of a person’s “psychological well-being” has been defined in psychological terms a long time ago, and today there are a variety of meanings and interpretations of it.

In modern psychological science there are discrepancies in the relationship between the concepts of “subjective well-being” and “psychological well-being”. Some researchers consider subjective well-being as a component of psychological well-being (E. Diener, C. Ryff, A.E. Sozontov, S.Yu. Semyonov, etc.), other researchers, on the contrary, consider psychological well-being as a part of subjective well-being (N.K. Bahareva, L.V. Kulikov, M.V. Sokolova, R.M. Shamionov, G.L. Pucikova and others). In some works, these concepts are treated as synonyms (N. Bradburn, E.N. Panina, E.E. Bocearova, etc.). In foreign psychology, when dealing with subjective well-being, the

când se abordează starea de bine subiectivă, este utilizat pe larg și conceptul de „calitate a vieții”, ce caracterizează experiența subiectivă a satisfacției de viața personală.

METODELE APLICATE.

În vederea realizării scopului trasat, în prezentul demers științific au fost aplicate o serie de metode, printre care: metoda logică, istorică, sistemică, comparativă.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

Conceptul de „stare de bine psihologică” face parte din termenii științifici de mult timp, iar actualmente există o varietate de abordări pentru definirea conținutului acestui concept.

Psihologul american N. Bradburn [1, p. 320] a fost unul dintre primii care a studiat acest fenomen. El a pus bazele teoretice pentru înțelegerea conceptului de „stare de bine psihologică” și a definit acest fenomen ca un echilibru între două complexe de emoții acumulate de-a lungul vieții – pozitive și negative (la propriu, acesta este afectul pozitiv și negativ).

N. Bradburn prezintă modelul (structura) de stare de bine psihologică, care este legat de realizarea unui echilibru între sentimentele pozitive și cele negative ale personalității. Evenimentele vieții noastre, însoțite de sentimente de bucurie sau dezamăgire, se reflectă în conștiința noastră și se rezumă într-un anumit sentiment complex [16, p. 86].

Diferența dintre sentimentele pozitive și cele negative este un indicator al stării de bine psihologice a individului și formează un sentiment general de nemulțumire sau de satisfacție de viața personală [16, p. 86].

La înțelegerea ulterioară a fenomenului de stare de bine psihologică au contribuit lucrările lui E. Diener [3, p. 655; 2, p. 571; 4, p. 301] care a introdus conceptul de „stare de bine subiectivă”. El a adăugat acestei structuri încă un element – „satisfacția de viață” ca o componentă mai globală și cognitivă, subliniind faptul că doar componenta emoțională nu este suficientă pentru a studia starea de bine.

Astfel, starea de bine subiectivă, conform lui E. Diener, constă din trei componente principale: 1) satisfacție; 2) un complex de emoții plăcute (pleasant affect); 3) un complex de emoții neplăcute (unpleasant affect). În po-

concept of “quality of life”, which characterizes the subjective experience of satisfaction with personal life, is also widely used.

THE APPLIED METHODS.

In order to achieve the intended goal, a number of methods have been used in the present scientific research, including: logical, historical, systemic, and comparative methods.

RESULTS AND DISCUSSION.

The concept of “psychological well-being” has been a part of scientific terminology for a long time, and there are currently a variety of approaches to defining the meaning of this concept.

The American Psychologist N. Bradburn [1, p. 320] was one of the first to study this phenomenon. He laid the theoretical foundations for understanding the concept of “*psychological well-being*” and defined this phenomenon as a balance between two complexes of emotions accumulated over a lifetime - positive and negative (literally, this is positive and negative affect).

N. Bradburn presents the model (structure) of psychological well-being, which is related to achieving a balance between positive and negative feelings of the personality. The events of our life, accompanied by feelings of joy or disappointment, are reflected in our consciousness and summarized in a certain complex feeling [16, p. 86].

The gap between positive and negative feelings is an indicator of an individual’s psychological well-being and forms a general feeling of dissatisfaction or satisfaction with one’s personal life [16, p. 86].

The works of E. Diener [3, p. 655; 2, p. 571; 4, p. 301], which introduced the concept of “*subjective well-being*”, contributed to the further understanding of the phenomenon of psychological well-being. He added another element to this structure – “life satisfaction” as a more global and cognitive component, emphasizing that the emotional component alone is not enough to study the well-being.

Thus, subjective well-being, according to E. Diener, consists of three main components: 1) satisfaction; 2) a complex of pleasant emotions (pleasant affect); 3) a complex of unpleasant emotions (unpleasant affect). Despite the

fida asemănării interpretărilor structurii stării de bine psihologice și a structurii stării de bine subiective, autorul totuși nu le vede ca analogi direcți. El consideră că, pe lângă evaluarea emoțională a evenimentelor care au loc în viața individului, se efectuează o evaluare cognitivă (intelectuală) a satisfacției în diverse domenii ale vieții sale. Potrivit lui E. Diener, oamenii evaluează ceea ce li se întâmplă în poziții emoționale polare – „bine sau rău”, iar această evaluare intelectuală este decisivă în ceea ce privește starea de bine subiectivă a individului [5, p. 621].

În concepția lui E. Diener, starea de bine subiectivă nu este doar un indicator al faptului cât de mult omul experimentează un sentiment de anxietate sau de bucurie, ci dezvăluie cât de mult un om este mai fericit decât altul, adică starea de bine subiectivă este în esență identică cu sentimentul de fericire.

Un alt autor care a contribuit la studiul stării de bine psihologice este cercetătoarea americană C. Ryff [7, p. 1071; 8, p. 725]. Bazându-se pe cercetările lui N. Bradburn, ea a elaborat propria structură a stării de bine. Astfel, C. Ryff a identificat șase componente principale ale stării de bine psihologice: autoacceptarea, relațiile pozitive cu ceilalți, autonomia, managementul anturajului, scopul în viață și creșterea personală.

1. *Autoacceptarea* caracterizează aprecierea pozitivă de către om a lui însuși și a vieții sale, conștientizarea și acceptarea nu numai a propriilor calități, ci și a deficiențelor sale. Fenomenul psihic opus autoacceptării este sentimentul de nemulțumire de sine, care este asociat cu nemulțumirea de propria viață, cu neacceptarea anumitor calități ale personalității sale.

2. *Relațiile pozitive cu ceilalți* caracterizează atât capacitatea omului de a empatiza cu altul, cât și capacitatea lui de a fi deschis în comunicare, prezența abilităților și deprinderilor ce contribuie la stabilirea și menținerea efectivă a contactelor cu alți oameni. Relațiile pozitive cu ceilalți implică și capacitatea de a fi flexibil în comunicarea cu cei din jur, capacitatea de compromis în rezolvarea unei situații conflictuale. Lipsa unei atitudini pozitive față de ceilalți mărturisește despre izolarea și singurătatea omului, incapacitatea lui de a stabili

similarity of interpretations of the structure of psychological well-being and the structure of subjective well-being, the author still does not see them as direct analogues. He considers that, in addition to the emotional evaluation of the events that take place in an individual's life, a cognitive (intellectual) evaluation of satisfaction in various areas of his or her life is carried out. According to E. Diener, people evaluate what happens to them in polar emotional positions – “good or bad”, and this intellectual evaluation is decisive in terms of the individual's subjective well-being [5, p. 621].

In E. Diener's conception, subjective well-being is not only an indicator of how much a person experiences a feeling of anxiety or joy, but reveals how much one person is happier than another, that is, subjective well-being is essentially identical to the feeling of happiness.

Another author who contributed to the study of psychological well-being is the American Researcher C. Ryff [7, p. 1071; 8, p. 725]. Based on the research of N. Bradburn, she developed her own structure of well-being. Thus, C. Ryff identified six main components of the psychological well-being: self-acceptance, positive relationships with others, autonomy, management of the environment, purpose in life and personal growth.

1. *Self-acceptance* characterizes the positive appraisal of oneself and one's life, the awareness and acceptance not only of one's own qualities but also of one's shortcomings. The psychological phenomenon opposite to self-acceptance is the feeling of self-dissatisfaction, which is associated with dissatisfaction with one's own life, with the non-acceptance of certain qualities of one's personality.

2. *Positive relationships with others* characterizes both the human capacity to empathize with others and the human capacity to be open in communication, the presence of skills and abilities that contribute to establishing and maintaining effective contacts with other people. Positive relationships with others also involve the ability to be flexible in communicating with people around you, the ability to compromise in dealing with a conflictual situation. The absence of a positive attitude towards others testifies to the isolation and loneliness of man, his inability to establish and maintain positive relationships with other people, the

și a menține relații pozitive cu alți oameni, lipsa capacității de a găsi soluții de compromis în situațiile de conflict.

3. *Autonomia* caracterizează capacitatea omului de a fi independent. Un astfel de om nu se teme să-și opună opinia sa opiniei altora, se evaluează pe sine și realizările sale din punctul de vedere al propriei poziții de viață, este capabil de o gândire și un comportament nestandard. Un nivel scăzut de dezvoltare a autonomiei personale duce la conformism și dependență excesivă de opiniile altor oameni.

4. *Managementul anturajului* caracterizează prezența la om a unor calități ce contribuie la realizarea reușită a diferitelor tipuri de activități, capacitatea de a depăși dificultățile în calea atingerii obiectivelor sale. În cazul dezvoltării insuficiente a acestei calități, omul are un sentiment de neputință, de incapacitate de a-și schimba viața în bine.

5. Prezența *scopului în viață* îi oferă omului un sentiment al semnificației existenței, al valorii trecutului, prezentului și viitorului. Lipsa scopurilor în viață creează un sentiment de lipsă de sens al vieții, de plictiseală și tânjire.

6. *Creșterea personală* caracterizează dorința omului de a se dezvolta, de a însuși ceva nou, precum și prezența unui sentiment de autoperfecționare. Dacă dezvoltarea personală, dintr-un motiv sau altul, este imposibilă, atunci apare un sentiment de stagnare, dispare credința în abilitățile sale și scade interesul pentru viață.

Potrivit cercetătoarei C. Ryff, componentele stării de bine psihologice identificate de ea pot fi comparate cu unele elemente ale teoriilor ce studiază fenomenul de funcționare pozitivă a personalității. În opinia autoarei, „autoacceptarea” (o componentă a stării de bine psihologice) poate fi comparată cu conceptele de „acceptare de sine” și „respect de sine” studiate de autori precum G. Allport, A. Maslow, C. Rogers și alții. „Autoacceptarea” este corelată și cu ideile despre individuare ale lui C.G. Jung, care presupune nevoia de recunoaștere a neajunsurilor și a calităților proprii în procesul de dezvoltare a personalității.

Toate abordările pentru studiul și înțelegerea fenomenului de stare de bine psihologică pot fi împărțite în două direcții principale: *hedonistă* (din grecescul „hedone” – plăcere

lack of ability to find compromise solutions in conflict situations.

3. *Autonomy* characterizes man's ability to be independent. Such a man is not afraid to oppose his opinion to the opinion of others, evaluates himself and his achievements from the point of view of his own life position, is capable of non-standard thinking and behavior. A low level of personal autonomy leads to conformism and excessive dependence on other people's opinions.

4. *The management of the environment* characterizes the presence in the human being of qualities that contribute to the successful accomplishment of various types of activities, the ability to overcome the difficulties on the way of achieving his goals. In the case of insufficient development of this quality, a person has a feeling of helplessness, of an incapacity to change his life for the better.

5. The presence of *purpose in life* gives man a sense of the meaning of existence, the value of the past, present and future. The absence of purpose in life creates a sense of meaninglessness, boredom and longing.

6. *Personal growth* characterizes the human desire to develop, to acquire something new, as well as the presence of a sense of self-perfection. If personal development, for one reason or another, is impossible, then a sense of stagnation sets in, the belief in one's abilities disappears and interest in life wanes.

According to the researcher C. Ryff, the components of psychological well-being that she identified can be compared to some elements of the theories that study the phenomenon of positive functioning of the personality. In the author's opinion, “self-acceptance” (a component of psychological well-being) can be compared with the concepts of “self-acceptance” and “self-respect” studied by authors such as G. Allport, A. Maslow, C. Rogers and others. “Self-acceptance” is also related to the ideas about individuation of C.G. Jung, which assumes the need to recognize one's own shortcomings and qualities in the process of personality development.

All approaches to the study and understanding of the phenomenon of psychological well-being can be divided into two main approaches: *hedonistic* (from the Greek “hedone” – pleasure) and *eudemonic* (from the Greek

re) și *eudemonică* (din grecescul „eudaimonia” – fericire, beatitudine), autor al acestei teorii fiind omul de știință american Richard M. Ryan [6, p. 151].

Direcției hedoniste pot fi atribuite toate acele învățături care descriu starea de bine mai ales în termeni de satisfacție – insatisfacție, în care aceasta este construită pe echilibrul afectelor pozitive și negative, conform concepțiilor lui N. Bradburn și E. Diener. La rândul lor C. Ryff și A. Waterman [9, p. 245; 10, p. 685]; adepții înțelegerii eudemonice a acestei probleme consideră că creșterea personală este aspectul necesar și cel mai important al stării de bine.

Din punctul de vedere al autorului A.A. Kronik, orientările eudemonice se formează ca urmare a unei atitudini diferite a individului față de anumite moduri de obținere a fericirii. Principalele metode psihologice de a atinge fericirea, și anume cele de autoreglare a motivației pentru lume, sunt: întărirea de către om a capacităților sale și a semnificației lumii. Pe baza acestor forme de autoreglare, savantul identifică patru principii de autoreglare de către individ a motivației sale pentru lume: maximizarea capacităților, maximizarea utilității, minimizarea nevoilor, minimizarea complexității [13, p. 31].

1. Principiul *maximizării utilității* lumii este legat de formarea unui stil de viață hedonist al individului. Acesta se caracterizează prin tendința omului către obiecte care îi satisfac pe deplin nevoile și sunt maximal utile. Maximizarea utilității înseamnă tendința de a avea doar stări emoționale pozitive și a minimiza stările emoționale negative.

2. Principiul *maximizării capacităților* este legat de formarea dorinței omului de dezvoltare multilaterală și autoperfecționare în plan spiritual și fizic. Stilul de viață, în cazul existenței acestui principiu de dezvoltare a autoreglării de către personalitate a motivației sale pentru lume, este asociat cu caracterul activ al autoperfecționării.

3. Principiul *minimizării nevoilor* este legat de stilul de viață ascetic al omului. Acest principiu constă în tendința individului de a limita intensitatea nevoilor sale. Stilul ascetic de viață poate apărea și în cazul în care satisfacerea nevoilor este imposibilă din motive exterioare.

“eudaimonia” – happiness, bliss), the author of this theory being the American scientist Richard M. Ryan [6, p. 151].

To the hedonistic direction can be attributed all those doctrines that describe the state of well-being mainly in terms of satisfaction - dissatisfaction, in which it is built on the balance of positive and negative affections, according to the conceptions of N. Bradburn and E. Diener. In their turn, C. Ryff and A. Waterman [9, p. 245; 10, p. 685]; proponents of the eudemonic understanding of this issue consider personal growth to be the necessary and most important aspect of the well-being state.

According to the author A.A. Kronik, eudemonic orientations are formed as a result of an individual's different attitude towards certain ways of achieving happiness. The main psychological methods of achieving happiness, and namely those of self-regulation of motivation for the world, are: the reinforcement by man of his capabilities and the significance of the world. On the basis of these forms of self-regulation, the scientist identifies four principles of self-regulation by the individual of his/her motivation for the world: maximization of capabilities, maximization of utility, minimization of needs, minimization of complexity [13, p. 31].

1. The *world utility maximization principle* is linked to the formation of a hedonistic lifestyle of the individual. This is characterized by the human tendency towards objects that fully satisfy his/her needs and are maximally useful. Maximizing utility means the tendency to have only positive emotional states and minimize negative emotional states.

2. The *principle maximization of capabilities* is connected with the formation of man's desire for multilateral development and self-perfection on the spiritual and physical levels. Lifestyle, in the case of the existence of this principle of development of self-regulation by the personality of his motivation for the world, is associated with the active character of self-perfection.

3. The *principle minimization of needs* is related to the ascetic lifestyle of the human being. This principle consists in the individual's tendency to limit the intensity of his/her needs. The ascetic lifestyle can also occur when the satisfaction of needs is impossible for external reasons.

4. Principiul *minimizării complexității* este asociat cu formarea la om a unui stil de viață contemplativ. Acesta constă în dorința omului de a-și simplifica în general viața, de a minimiza scopurile activității sale. Stilul de viață contemplativ se poate forma la o persoană și în cazul în care obiectivele stabilite sunt dificil de atins sau complexitatea sarcinilor stabilite depășește capacitățile și abilitățile persoanei [13, p. 33].

De asemenea, putem menționa o altă direcție în cercetarea „stării de bine psihologice” care vizează studiul problemei funcționării psihologice pozitive a personalității, ai cărei autori sunt A. Maslow, C. Rogers, G. Allport, C.G. Jung, E. Erikson, C. Bühler ș.a.

Cercetările efectuate de R.M. Ryan și C.M. Frederick au determinat că vitalitatea subiectivă reprezintă un indicator al stării de bine psihologice. Autorii au ajuns la concluzia că vitalitatea subiectivă se corelează nu numai cu scalele psihologice „relații pozitive cu ceilalți” și „autonomie”, ci și cu simptomele fizice.

Cele de mai sus au tangențe cu lucrările cercetătoarei A.B. Voronina. Prin „stare de bine psihologică” autoarea înțelege „calitatea sistemică a omului dobândită în procesul vieții pe baza siguranței psihofiziologice a funcțiilor, care se manifestă în subiect prin experimentarea plinătății semnificative și a valorii vieții în ansamblu ca mijloc de atingere a obiectivelor interne, orientate social, și este o condiție pentru realizarea oportunităților și abilităților sale potențiale.” Autoarea a elaborat un model de stare de bine psihologică ce include următoarele niveluri: sănătate psihosomatică, adaptare socială, sănătate mintală, sănătate psihologică. Ea consideră că fiecare nivel al stării de bine psihologice a personalității se formează în timpul creșterii și dezvoltării copilului și îi oferă individului anumite idei despre sine, locul său în spațiul social, posibilitățile de atingere a scopurilor, posibilitățile de autoactualizare creativă [11, p. 144].

Cercetătorii P.P. Fesenko și T.D. Șvelenkova abordează fenomenul „stării de bine psihologice” ca o experiență holistică legată de sentimentul subiectiv de fericire, strâns legat de satisfacerea nevoilor umane de bază, exprimată în satisfacția de propria viață și de propriile realizări. Astfel, în acest concept,

4. The *principle of minimization of complexity* is associated with the formation of a contemplative lifestyle. This consists in man's desire to simplify his life in general, to minimize the goals of his activity. Contemplative lifestyle can be formed in a person even if the set goals are difficult to achieve or the complexity of the set tasks exceeds the person's capacities and abilities [13, p. 33].

We can also mention another direction in the research of the “psychological state of well-being” which aims at studying the problem of positive psychological functioning of the personality, whose authors are A. Maslow, C. Rogers, G. Allport, C.G. Jung, E. Erikson, C. Bühler and others.

The research conducted by R.M. Ryan and C.M. Frederick has determined that subjective vitality is an indicator of psychological well-being. The authors concluded that subjective vitality correlates not only with the psychological scales “positive relationships with others” and “autonomy”, but also with physical symptoms.

The above has tangents with the works of researcher A.B. Voronina. By “psychological well-being” the author understands “the systemic quality of the human being acquired in the process of life on the basis of psychophysiological safety of functions, which manifests itself in the subject through experiencing the meaningful fullness and value of life as a whole as a means of achieving internal, socially oriented goals, and is a condition for realizing his potential opportunities and abilities.” The author developed a model of psychological well-being that includes the following levels: psychosomatic health, social adaptation, mental health, psychological health. She believes that each level of the psychological well-being of the personality is formed during the child's growth and development and provides the individual with certain ideas about himself, his place in the social space, the possibilities of achieving goals, the possibilities of creative self-actualization [11, p. 144].

Researchers P.P. Fesenko and T.D. Shevelenkova approaches the phenomenon of “psychological well-being” as a holistic experience related to the subjective feeling of happiness, closely related to the satisfaction of basic human needs, expressed in satisfaction with one's

noțiunea de stare de bine psihologică este dezvoltată în aceeași ordine de idei ca și în lucrările lui E. Diener.

De asemenea, caracterizând conceptul de stare de bine psihologică, autorii pun accentul pe evaluarea subiectivă de către individ a lui însuși și a vieții sale, precum și pe elementele funcționării pozitive a individului. Totodată, ei menționează că cea mai adecvată combinație a evaluării subiective și a aspectelor funcționării pozitive a individului este sintetizată în componentele stării de bine psihologice identificate de către C. Ryff [15, p. 133].

Starea de bine psihologică a omului este o experiență complexă a satisfacției unei persoane de propria viață, ce caracterizează atât momentele actuale, cât și cele viitoare ale vieții omului.

Pe baza experimentării complexe de către om a satisfacției de propria sa viață, cercetătorii au evidențiat „starea de bine psihologică reală” și „starea de bine psihologică ideală”. Ideea de „stare de bine psihologică ideală” reprezintă un instrument global de evaluare de către persoană a existenței sale. Trebuie de menționat că această evaluare internă, după toate probabilitățile, are un specific sociocultural și se poate presupune că acest specific se formează în procesul de asimilare de către om a unor idei ce există în societate și în cultură, adică se corelează cu conceptul de normă socială, de ideal sociocultural al funcționării omului [14, p. 61].

Starea de bine psihologică a personalității este o formațiune funcțional-dinamică, înțelegerea căreia și proiectarea modalităților de a o influența pozitiv implică:

abordarea personalității în curs de dezvoltare la nivel psihofiziologic, individual-psihologic și valoric-semantic;

- analiza situației sociale de dezvoltare specifice fiecărei vârste, caracterizată prin: a) prezența sau dezvoltarea insuficientă a noilor formațiuni psihologice corespunzătoare vârstei, precum și a activității principale caracteristice acestei vârste; b) un caracter sau altul de mediere a unor trăsături individual-tipologice, a stării emoționale și a mecanismelor de apărare psihologică [12, p. 130].

Studiile empirice efectuate de O.A. Idobaev asupra stării de bine psihologice în diferite

own life and one's own achievements. Thus, in this concept, the notion of psychological well-being is developed in the same order of ideas as in E. Diener's works.

Also, in characterizing the concept of psychological well-being, the authors emphasize the individual's subjective evaluation of himself and his life, as well as the elements of positive functioning of the individual. At the same time, they mention that the most appropriate combination of the subjective evaluation and aspects of positive functioning of the individual is synthesized in the components of psychological well-being identified by C. Ryff [15, p. 133].

Human psychological well-being is a complex experience of a person's satisfaction with his or her own life, which characterizes both the present and the future moments of a human being's life.

Based on people's complex experience of life satisfaction, researchers have identified “the real psychological well-being” and the “ideal psychological well-being”. The idea of “the ideal psychological well-being” is a global tool for a person's evaluation of his or her existence. It should be noted that this internal evaluation, in all likelihood, has a sociocultural specificity and it can be assumed that this specificity is formed in the process of human assimilation of ideas that exist in society and culture, i.e. it is related to the concept of social norm, sociocultural ideal of human functioning [14, p. 61].

The psychological well-being of the personality is a functional-dynamic formation, the understanding of which and the design of the ways to influence it positively implies:

approaching the evolving personality at psychophysiological, individual-psychological and value-semantic levels;

analysis of the social development situation specific to each age, characterized by: a) the presence or insufficient development of the new psychological formations corresponding to the age, as well as the main activity characteristic of this age; b) one character or another mediating individual-typological traits, emotional state and psychological defense mechanisms [12, p. 130].

The empirical studies conducted by O.A. Idobaev on psychological well-being at different stages of ontogenesis showed the following

etape ale ontogenezei au arătat următoarele rezultate. În adolescență, cele mai semnificative pentru starea de bine psihologică a subiecților sunt anumite caracteristici ale relațiilor dintre părinți și copil, bunăvoința și continuitatea relațiilor. Studiile au arătat că, în tinerețe, un indicator al stării de bine psihologice este procesul de autoactualizare (formarea de valori, planuri, scopuri, acceptarea individualității sale etc.). La vârsta adultă, semne ale stării de bine psihologice sunt autoactualizarea, satisfacerea nevoilor, activitatea în atingerea scopurilor trasate [12, p. 132].

CONCLUZII.

Starea de bine psihologică ca fenomen al vieții zilnice umane are o importanță deosebită în calitate de componentă cheie a mediului emoțional și a interacțiunii persoanei cu mediu înconjurător. În pofida unei diversități de formulări și interpretări ale acestui concept, totuși bunăstarea psihologică își obiectivează realitatea în experiența de zi cu zi a unei persoane.

results. In adolescence, the most significant for the psychological well-being of subjects are certain characteristics of parent-child relationships, goodwill and continuity of relationships. Studies have shown that, in youth, an indicator of psychological well-being is the process of self-actualization (formation of values, plans, goals, acceptance of one's individuality, etc.). In adulthood, signs of psychological well-being are self-actualization, satisfaction of needs, activity in achieving the set goals [12, p. 132].

CONCLUSION.

The psychological well-being as a phenomenon of everyday human life is of particular importance as a key component of a person's emotional environment and his/her interaction with the environment. Despite a variety of formulations and interpretations of this concept, however, the psychological well-being objectifies its reality in a person's everyday experience.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. BRADBURN, N. *The Structure of Psychological well-being*. Chicago: „Aldine Pub. Co.”, 1969. 320 p.
2. DIENER, E. Subjective well-being. În: *Psychological Bulletin*. 1984, no. 95, pp. 542-575. ISSN 0033-2909.
3. DIENER, E., DIENER, M. Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. În: *Journal of Personality and Social Psychology*. 1995, no. 68, pp. 653-663. ISSN 0022-3514.
4. DIENER, E., SUH, E. M., LUCAS, R. E., SMITH, H. L. Subjective well-being: Three decades of progress. În: *Psychological Bulletin*. 1999, nr. 125, pp. 276-302. ISSN 0033-2909.
5. LUCAS, R.E., DIENER, E., SUH, E. Discriminant validity of well-being measures. În: *Journal of Personality and Social Psychology*. 1996, no. 71, pp. 616-628. ISSN 0022-3514.
6. RYAN, R.M., DECI, E.L. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. În: *Annual Review Psychology*. 2001, no.52, pp. 141-166. ISSN 0066-4308.
7. RYFF, C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. În: *Journal of Personality and Social Psychology*. 1989, no.57, pp. 1069-1081. ISSN 0022-3514.
8. RYFF, C.D. The structure of psychological well-being revisited. În: *Journal of Personality and Social Psychology*. 1995, no.69, pp. 719-727. ISSN 0022-3514.
9. WATERMAN, A.S. Reconsidering happiness: A eudaimonist's perspective. În: *Journal of Positive Psychology*. 2008, no.3, pp. 234-252. ISSN 1743-9760.
10. WATERMAN, A.S. Two Conceptions of Happiness: Contrasts of Personal Expressiveness (Eudaimonia) and Hedonic Enjoyment. În: *Journal of Personality and Social Psychology*. 1993, no.64, pp. 678-691. ISSN 0022-3514.
11. ВОРОНИНА, А.В. Проблема психического здоровья и благополучия человека: обзор концепций и опыт структурно-уровневого анализа. În: *Сибирский психологический журнал*. 2005, № 21, pp.

- 142-147. ISSN 1726-7080.
12. ИДОБАЕВА, О.А. К построению модели исследования психологического благополучия: психолого-развитийный и психолого-педагогический аспекты. În: Вестник Томского государственного университета. 2011, № 351, pp. 128-134. ISSN 1561-7793.
13. КРОНИК, А.А., АХМЕРОВ, Р.А. Каузометрия. Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. Москва: Изд-во «Смысл», 2003. 284 p. ISBN 978-5-89357-247-6.
14. ПАНЮКОВА, Ю.Г., ПАНИНА, Е.Н., БОЛАЕВА, Г.Б. Проблемы и перспективы исследования феномена благополучия в психологии. În: Общество: социология, психология, педагогика. 2017, № 12, pp. 58-62. ISSN 2221-2795.
15. ФЕСЕНКО, П.П. Имеет ли понятие психологического благополучия социально-культурную специфику? În: Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005, № 4, Том 2, p. 133. ISSN 1813-8691.
16. ЯРЕМЧУК, С.В. Субъективное благополучие как компонент ценностно-смысловой сферы личности. În: Психологический журнал. 2013, № 5, Том 34, pp. 85-95. ISSN 0205-9592.

Despre autor:

Olga CHIRIȚA
doctorandă,
asistent universitar,
Catedra Management și comunicare
profesională,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: olgachirita2022@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8798-6305

About the author:

Olga CHIRIȚA,
PhD student,
university assistant,
Management and Professional
Communication Department,
“Stefan cel Mare” Academy of the MIA,
e-mail: olgachirita2022@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8798-6305